

УДК 615.1:355.237

МИКРОКВАЛИФИКАЦИЯ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ФАРМАЦЕВТОВ- СПЕЦИАЛИСТОВ

АЛИМОВА М.Н., УСЕНОВА Л., ШИМИРОВА Ж.К.,
УМУРЗАХОВА Г.Ж., ЖАНБЫРБАЕВА А.Д.

Южно-Казахстанская медицинская академия, Казахстан,
г. Шымкент, площадь Аль-Фараби 1

Аннотация. Интеграция микроквалификаций в образовательный процесс фармацевтических вузов РК позволит сформировать профессионально мобильных специалистов, готовых к вызовам и трансформации фармацевтической отрасли (1,2). В рамках исследования была разработана микроквалификация, направленная на формирование у студентов навыков межличностного общения, обратной связи, стресс-менеджмента и клиентоориентированного подхода. Отличительной особенностью данной микроквалификации является её краткосрочность, практико-ориентированность и использование активных методов обучения (кейсы, деловые игры, ролевые ситуации). Полученные результаты исследования (респонденты считают, что ключевым фактором успешной профессиональной деятельности становятся развитые коммуникативные навыки) позволяют рассматривать микроквалификацию, как эффективный инструмент подготовки конкурентоспособных специалистов фармацевтической отрасли РК.

Ключевые слова: микроквалификация, коммуникативные навыки, фармацевтическая отрасль, профессиональные компетенции, клиентоориентированность, межличностное общение, фармацевтическое образование.

Актуальность. Развитие фармацевтической отрасли Республики Казахстан требует подготовки специалистов, обладающих не только фундаментальными знаниями, но и практико-ориентированными компетенциями. Традиционные образовательные программы не всегда позволяют оперативно реагировать на изменения рынка труда. В этой связи особое значение приобретают микроквалификации — краткосрочные образовательные модули, направленные на формирование актуальных профессиональных навыков, востребованными на фармацевтическом рынке труда. Анкетирование среди студентов и работодателей показало высокую заинтересованность респондентов в коммуникативных компетенциях, что послужило основанием для создания программы микроквалификации на тему «Коммуникация как инструмент командной эффективности в организации».

Цель разработки — создание микроквалификации, направленной на формирование и совершенствование коммуникативных навыков у студентов фармацевтических специальностей.

Задачи исследования.

1) обосновать роль микроквалификации как эффективного механизма ускоренного получения профессиональных навыков будущими специалистами фармацевтической отрасли РК.

2) разработать модель внедрения микроквалификаций в образовательные программы.

Материалы и методы. Исследования выполнялись на базах Южно-Казахстанской медицинской академии и фармацевтических организациях региона, в сентябре-октябре 2025 года.

Результаты. Создание микроквалификации вызвало высокий интерес со стороны студентов. Микроквалификация позволит:

1. быстро адаптировать содержание обучения к запросам фармацевтического рынка;

2. формировать узконаправленные компетенции, к примеру навыки эффективного общения, стресс-менеджмента и управления конфликтами, формирование клиентоориентированного подхода в профессиональной деятельности;
3. повышать конкурентоспособность выпускников на рынке труда;
4. создавать гибкую систему «обучение в течение всей жизни» (lifelong learning).

Заключение. Разработанная микроквалификация по коммуникативным навыкам может стать моделью для внедрения в образовательные программы фармацевтических вузов РК, способствуя подготовке конкурентоспособных специалистов, соответствующих современным требованиям фармацевтической отрасли.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Bornstein S.R., Licinio J. Improving the efficacy of translational medicine by optimally integrating health care, academia and industry // *Nature medicine*. – 2011. – № 12(17). – P. 1567–1569.
2. Тельнова Е.А. Доклад на Всероссийском съезде фармацевтических работников, 28 апреля 2014 года. URL: <http://pharmcongress.ru/material/> (дата обращения: 18.02.2017).